

ANÁLISE MULTITEMPORAL DO USO E DA COBERTURA DA TERRA: O AUMENTO DA PRESSÃO ANTRÓPICA NO MUNICÍPIO DE SALVATERRA – PA (2004 - 2024)

Luan Felipe Corrêa Sodré¹; Renata Vitória Rego Pamplona dos Santos²; Ivailton Pinheiro dos Santos³; Vinicius Matheus Vasconcelos da Cruz⁴; Wallace Rafael Chaves Freire⁵; Miguel Bruno Marques Pereira⁶

^{1,2,3} Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

⁴ Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;

⁵ Prefeitura Municipal de Abaetetuba, Abaetetuba, Pará, Brasil;

⁶ Universidade Federal do Pará, Tucuruí, Pará, Brasil.

E-mail: ¹ luanfelipecorrea12@gmail.com; ² renatapamplona.14@gmail.com;

³ ivailtonsantosk2@gmail.com; ⁴ viniciusmatheusvc@gmail.com; ⁵ wallacefreira174@gmail.com;

⁶ miguel.bruno881@gmail.com

Eixo temático: Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial

Resumo

O desflorestamento, impulsionado por fatores antrópicos, representa uma das principais ameaças ao meio ambiente, à biodiversidade e ao desenvolvimento regional [1]. Diante disso, torna-se essencial identificar e quantificar as transformações do uso da terra no cenário amazônico. Para tanto, o município de Salvaterra, situado no Arquipélago do Marajó, destaca-se como uma área de estudo estratégica devido à presença de campos alagados e florestas inundáveis, como áreas de várzea e manguezais. Esses ecossistemas complexos dificultam o monitoramento ambiental, uma vez que a sazonalidade hídrica pode mascarar a perda de biomassa. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica do uso e cobertura da terra no município de Salvaterra/PA entre 2004 e 2024, período correspondente à disponibilidade de dados consolidados na plataforma MapBiomias, integrando a análise multitemporal à validação espectral por NDVI para identificar os principais vetores de desflorestamento na região. A pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira consistiu na utilização dos mosaicos de uso e cobertura da terra da Coleção 10 do MapBiomias, permitindo classificar a evolução da ocupação regional nos anos de 2004 e 2024. A segunda etapa referiu-se ao cálculo da área de cada classe para o período analisado, com o intuito de identificar as maiores expansões e reduções. Para a execução desses procedimentos, bem como para a elaboração dos mapas, utilizou-se o software QGIS. Por fim, na terceira etapa, visando corroborar os resultados obtidos na classificação, empregou-se o cálculo do *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI) para avaliar a resposta espectral relacionada à saúde da vegetação. Para isso, recorreu-se à plataforma *Google Earth Engine* (GEE) para a obtenção de imagens orbitais dos satélites Landsat 5 e Landsat 8 [2] [3]. Os resultados indicam que a maior classe no município se refere às zonas de campo alagado, as quais ocupavam 44,36% do território em 2024, apesar de terem sofrido uma redução de 2.016,84

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

hectares ao longo do período analisado. Em contrapartida, a agropecuária apresentou o crescimento relativo mais acentuado, passando de uma ocupação de 0,39% em 2004 para 1,97% em 2024. Embora esse avanço ocorra sobre uma base inicial reduzida, observou-se um acréscimo absoluto de 1.448,47 hectares, correspondente a um aumento relativo de 404,7% em relação à sua área inicial. No tocante à análise espectral, o cálculo do NDVI revelou um decréscimo médio de aproximadamente 22,07% nas áreas que registravam alta densidade de vegetação em 2004 quando comparadas a 2024, apontando para uma degradação vegetal progressiva e localizada. É fundamental destacar que a alteração territorial é restrita em termos globais, visto que 96,10% do município permaneceu inalterado ou sob dinâmica natural em 2024. Os 3,90% restantes do território apresentaram perda de biomassa, sinalizando a supressão pontual da vegetação nativa para a introdução de atividades antrópicas. Esse processo está relacionado à expansão da agropecuária, impulsionada pela especialização produtiva historicamente enraizada no leste marajoara [4]. Os resultados sugerem que a expansão da agropecuária constitui o principal vetor de transformação da paisagem identificado no período analisado. Dessa forma, a integração da análise da dinâmica de uso e cobertura da terra com o índice NDVI permitiu identificar vetores de desflorestamento de caráter pontual, caracterizados pela substituição localizada de ecossistemas naturais por áreas produtivas. Embora a expressiva maioria do território preserve sua integridade física original, esse cenário demonstra a importância de estratégias preventivas de planejamento territorial e monitoramento contínuo na região. Este estudo oferece uma análise inédita em escala municipal que combina sensoriamento remoto e NDVI, fornecendo uma base empírica equilibrada para subsidiar políticas de ordenamento territorial e conservação ambiental no leste marajoara.

Palavras-chaves: Análise multitemporal; Uso e cobertura da terra; NDVI; Desflorestamento; Ações antrópicas.

Resultado principal

Figura 1. Mapa de análise multitemporal de uso e cobertura da terra do município de Salvaterra-PA.

Fonte: Elaboração dos Autores.

Figura 2. Mapa de análise multitemporal do NDVI do município de Salvaterra-PA
Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] FEARNSIDE, P. M. Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle. *Acta Amazônica*, v. 36, n. 3, p. 395-405, 2006.
- [2] GORELICK, N.; HANCHER, M.; DIXON, M.; ILYUSHCHENKO, S.; THAU, D.; MOORE, R. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, v. 202, p. 18-27, 2017.
- [3] SOUZA JUNIOR, C. M.; SHIMBO, J. Z.; ROSA, M. R.; PARENTE, L. L.; ALENCAR, A. A.; RUDORFF, B. F. T.; HASENACK, H.; MATSUMOTO, M.; FERREIRA, L. G.; SOUZA-FILHO, P. W. M.; OLIVEIRA, S. W.; ROCHA, W. F.; FONSECA, A. V.; MARQUES, C. B.; DINIZ, C. G.; COSTA, D.; MONTEIRO, D.; ROSA, E. R.; MARTIN, E. V.; WEBER, E. J. Reconstructing three decades of land use and land cover changes in Brazilian biomes with Landsat archive and earth engine. *Remote Sensing*, v. 12, n. 17, p. 2735, 2020.
- [4] PONTES, C. L. S. Transformações territoriais e dinâmicas agrárias no Marajó. *In: Geografia da Amazônia Paraense*, Belém: UFPA, 2020.

